

Educația estetică

CZU 37.015.31 |

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Rezumat: Educația estetică reprezintă dimensiunea obiectivă a procesului de formare-dezvoltare a personalității umane, constituită tradițional sau construită curricular la nivelul corelației optime dintre o valoare pedagogică generală (frumosul din artă, natură și societate) și un conținut general, fundamental (educația estetică), implicat direct, în proiectarea și realizarea unor arii curriculare și discipline de învățământ (Arte, Comunicare în limba română și limbi străine), și indirect, în desfășurarea optimă a oricărei

activități de educație și de instruire, organizate formal sau/și nonformal în context didactic și social deschis. Definierea și analiza conceptului pedagogic de educație estetică solicită raportarea la criteriile epistemologice afirmate istoric, în zona kantiană a saltului de la cunoașterea empirică spre cea rațională, care permite fixarea sferei generale a realității reflectate, a funcției centrale care vizează dimensiunea abstractă/profundă/esențială a realității reflectate și a structurii de bază situate la nivelul interdependenței dintre componentele principale care asigură funcționarea realității reflectate; valorile pedagogice generale care reflectă cerințele generale, obiectivele, de dezvoltare normală a omului individual și a societății în ansamblul său (binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat, sănătatea psihică și fizică), aflate la baza construcției celorlalte conținuturi generale ale educației (morale, științifice, tehnologice, psihofizice) cu care educația estetică se află în raporturi de complementaritate.

Cuvinte-cheie: educație estetică, funcțiile educației estetice, frumosul din artă, natură, societate, normativitatea educației estetice.

Abstract: Aesthetic education represents the objective dimension of a personality's training and development, traditionally constituted or curricularly constructed at an optimal correlation level between a general pedagogical value (beauty in art, nature, and society) and a general, fundamental piece of content (aesthetic education), directly involved in the design and implementation of some curricular areas and educational disciplines (Arts, Communication in Romanian and foreign languages) and indirectly implied in the optimal performance of any educational and training activity, organized formally and/or non-formally in an open didactic and social context. The definition and analysis of the pedagogical concept of aesthetic education requires reference to: a) the historically affirmed epistemological criteria, in the Kantian area of the leap from empirical to rational knowledge that allows fixing the general sphere of the reflected reality, of the central function aimed at the dimension abstract/deep/essential of the reflected reality and the basic structure located at the level of interdependence between the main components that ensure the functioning of the reflected reality; b) the general pedagogical values that reflect the general, objective requirements for the normal development of the individual man and society as a whole (moral good, scientific truth, the usefulness of applied scientific truth, mental and physical health) underlying the construction of the other general contents of education (moral, scientific, technological, psychophysical) with which aesthetic education is in a relationship of complementarity.

Keywords: aesthetic education, functions of aesthetic education, beauty in art, nature, society, normativity of aesthetic education.

Educația estetică reprezintă o dimensiune generală a educației, construită la nivelul interdependenței dintre valoarea pedagogică generală a frumosului și conținutul general al educației, care reflectă această valoare necesară pentru dezvoltarea normală a omului și a societății, pe termen scurt, mediu și lung [3, pp. 350-356].

Definirea educației estetice, la nivel de concept pedagogic fundamental, este realizată în raport de trei criterii epistemologice:

1) *Sfera generală de referință* generală – valoarea pedagogică generală a *frumosului* din artă, societate, natură, reflectată ca cerință general-umană de dezvoltare psihologică și socială normală a omului și a societății;

2) *Funcția generală, abstractă*, esențială, internă = formarea/dezvoltarea estetică a personalității educatului prin valoarea pedagogică a frumosului (din artă, natură și societate), funcție generală cu caracter obiectiv, transpusă subiectiv prin obiectivele educației estetice:

a) *obiectiv general* – formarea/dezvoltarea conștiinței estetice a personalității educatului;

b) obiective specifice: b-1) formarea dezvoltarea conștiinței estetice teoretice a personalității educatului; b-2) formarea/dezvoltarea conștiinței estetice practice a personalității educatului;

3) *Structura de bază* a educației estetice, stabilizată valoric, pe fondul corelației dintre educator și educat, care susține corelația optimă „dintre informarea și formarea estetică, dintre cerințele sociale exprimate în termeni de cunoștințe estetice și cerințele psihologice, angajate la nivel de competențe estetice, susținute cognitiv, aptitudinal”, dar și noncognitiv, atitudinal (afectiv-motivațional și volitiv-caracterial) [Ibidem, p. 352].

Valoarea pedagogică a frumosului, reflectat la nivelul obiectivelor și al conținuturilor educației estetice, relevă cerințele generale, obiectivele de dezvoltare normală a omului și a societății în ansamblul său. Este complementară cu celelalte valori pedagogice generale (binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat, sănătatea psihică și fizică), aflate la baza construcției celorlalte obiective și conținuturi generale ale educației (morale, științifice, tehnologice, psihofizice) cu care educația estetică (bazată pe valorile pedagogice generale ale frumosului din artă, natură și societate) se află în raporturi de complementaritate.

Valorile estetice sunt reflectate și concentrate la nivelul a cinci categorii estetice:

a) idealul estetic – modelul de frumos, afirmat la scară socială, determinat istoric;

b) simțul estetic – capacitatea de a percepe și re-

prezenta frumosul (din artă, natură, societate);

c) gustul estetic – capacitatea de a explica și înțelege frumosul (din artă, natură, societate);

d) aptitudinea estetică – capacitatea estetică generală de a recepta, interioriza și valorifica frumosul (din artă, natură, societate), de a evalua corect frumosul (din artă, natură, societate) și de a trăi la nivel complex și profund frumosul (din artă, natură, societate), în contexte sociale și psihologice multiple;

e) capacitatea de creație estetică – aptitudinea estetică specială de a realiza și produce frumosul la nivelul naturii și societății (în general) și al artei, în mod special [Idem].

Analiza educației estetice, realizată din perspectiva paradigmei curriculumului, presupune evidențierea relației dintre obiectivele, conținuturile, metodologia educației estetice, ordonată valoric prin normativitatea educației estetice, angajată special la nivelul activității de instruire, organizată formal și nonformal în contextul procesului de învățământ, deschis și spre toate influențele estetice generate informal, de mediul natural și social, comunitar și cultural, extern și intern.

I. Obiectivele educației estetice traduc, în plan subiectiv, dimensiunea obiectivă a funcției generale a educației estetice, funcție care vizează formarea-dezvoltarea estetică a personalității educatului prin valoarea pedagogică a frumosului (din artă, natură și societate). Sunt definite la două niveluri de referință, care fixează: a) obiectivul general al educației estetice; b) obiectivele specifice ale educației estetice.

Obiectivul general al educației estetice vizează formarea/dezvoltarea conștiinței estetice a personalității educatului proiectată global, la nivel general, teoretic și practic, social și psihologic, pe baza valorilor estetice, reflectate prin categoriile estetice (de ideal estetic, simț estetic, gust estetic, aptitudine estetică generală și specială/de creație estetică), realizată și dezvoltată în context deschis, la scara întregului sistem și proces de învățământ.

Obiectivele specifice ale educației estetice vizează:

1) *Formarea/dezvoltarea conștiinței estetice teoretice*, realizată în plan: a) cognitiv (percepții, reprezentări, concepte, judecăți, raționamente); b) afectiv-motivațional (sentimente, interese, convingeri estetice, raportate la idealul estetic); c) volitiv-caracterial (atitudini estetice stabilizate valoric prin gust estetic și aptitudini estetice generale și speciale/de creație, care pregătesc trecerea de la conștiința estetică teoretică la conștiința estetică practică).

2) *Formarea/dezvoltarea conștiinței estetice practice*, realizată prin: a) deprinderi sau obișnuințe estetice dobândite prin exerciții estetice de tip euristic și algoritmic; b) aptitudini estetice (de receptare, participare și creație estetică); c) atitudini estetice (de trăire afec-

tivă estetică, de motivare externă și internă estetică, de susținere volitivă a procesului de receptare, participare, trăire estetică; de integrare a valorilor estetice în structura caracterială a personalității educatului).

II. *Conținuturile specifice* ale educației estetice sunt determinate pedagogic de obiectivele specifice ale educației estetice. Ele reflectă toate formele de manifestare a frumosului general, existente în artă, natură și societate.

Prioritare și exemplare sunt valorile generale și specifice existente în artă (muzică, pictură, sculptură, arhitectură, dans, literatură, teatru, film), transpuse pedagogic la nivelul unor activități organizate formal (prin discipline de învățământ: muzică, arte plastice, literatură) și nonformal (cercuri de pictură, sculptură, dans, teatru etc., vizionări de spectacole de teatru, film, dans; teatru școlar, expoziții școlare etc.).

Conținuturile specifice educației estetice, raportate la valorile generale ale frumosului, nu se reduc însă la conținuturile specifice educației artistice. Trebuie semnalate și resursele proprii valorilor frumosului existente în: a) natură – exprimate în termenii unor valori estetice receptate, trăite, evaluate și cultivate creator în contact direct și indirect cu fenomenele naturii, caracterizate prin armonie, echilibru, imensitate, deschidere etc. b) societate – exprimate în termenii de *design* al relațiilor comunitare de tip cultural, civic, pedagogic, religios, economic și tehnologic/la nivel de design industrial și de design postindustrial.

Conținuturile specifice educației estetice sunt realizate organizat la nivel de educație formală (prin diferite discipline de învățământ: muzică, arte plastice, literatură etc.) și de educație nonformală (cercuri de educație estetică, pictură, arhitectură, dans; cenaclu literar, teatru școlar etc.), dar și în mod neorganizat, prin influențele multiple generate de mediul social (mass-media, social-media etc.) și natural, în condiții de educație informală (care poate fi pozitivă, dar și negativă).

III. *Metodologia de realizare și dezvoltare a educației estetice* este înfăptuită în context deschis, prin combinarea optimă între diferite metode de educație estetică (promovate ca metode de instruire estetică/de predare-învățare-evaluare estetică), forme de organizare a educației/instruirii estetice (frontală, pe grupe, individuală etc.), stiluri de educație/instruire estetică și de conducere managerială a activităților de educație/instruire estetică (organizate formal, dar și nonformal, cu deschideri multiple spre informal).

În cadrul activităților de educație estetică organizate formal și nonformal, la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ, semnificative sunt metodele și tehnicile de instruire estetică bazate predominant pe *acțiune didactică*: a) *reală* – exercițiul euristic, exerci-

țiul algoritmic, aplicațiile estetice, activitățile creative, proiectele estetice; b) *simulată* – jocurile de roluri, învățarea simulată cu conținut estetic etc. O categorie aparte o constituie metodele de educație estetică implicate special în receptarea, trăirea și crearea frumosului (în artă, dar și în natură și societate): lectura dirijată, explicativă, liberă etc.; narațiunea, introspecția, observarea dirijată estetic, studiul de caz, demonstrația: inductivă, deductivă, analogică, inovativă/problematizată; jocul didactic cu conținut estetic, dramatizarea, studiul documentelor estetice, instruirea programată în context estetic, asaltul de idei estetice etc.

IV. *Normativitatea educației estetice* ordonează valoric procesul de proiectare și realizare/dezvoltare a activităților cu finalitate formativă estetică, la nivel:

1) *general* – prin principiile generale ale educației estetice: a) principiul corespondenței pedagogice dintre conștiința estetică teoretică și conștiința estetică practică; b) principiul valorificării prioritare a resurselor și disponibilităților estetice pozitive existente la nivelul fiecărei personalități; c) principiul valorificării optime a tuturor formelor de educație/instruire estetică; d) principiul diferențierii educației estetice în funcție de determinările sale particulare (vârstă psihologică, treaptă de învățământ, disciplină școlară, mediul școlar/extrașcolar etc.) și individual (structura aptitudinală și atitudinală proprie fiecărei personalități);

2) *specific* – prin principiile specifice educației estetice, elaborate în acord cu principiile generale ale educației estetice: a) principiul deschiderii educației estetice spre toate sursele și resursele frumosului existente în artă, natură și societate; b) principiul interdependenței dintre receptarea, participarea, trăirea, creația – estetică; c) principiul unității dintre conținutul și forma „obiectelor” estetice; d) principiul modelării estetice a personalității educatului în contextul specific fiecărei activități cu finalitate creativă superioară (inventivă, inovativă, emergentă).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bârsănescu Șt. Unitatea pedagogiei contemporane ca știință. București: EDP, 1976.
2. Cristea S. Educația estetică. În: Dicționar de pedagogie. Grupul Editorial Litera. București, Chișinău: Litera Internațional, 2000, pp.109-111.
3. Cristea S. Educația estetică. În: Pedagogie. Teoria generală a educației. București: Didactica Publishing House, 2022, pp. 350-356.
4. Croce B. Estetica. București: Univers, 1970.
5. Hegel G.W. Prelegeri de estetică. Vol. I. București: Editura Academiei, 1966.
6. Văideanu G. Educația estetică școlară. București: EDP, 1967.